

STOMATOLOGIYADA UCHRAYDIGAN IRSIY KASALLIKLAR PATAU

Ashuraliyeva M.

Madihanova G.A.

Rasulova M.M

Ilmiy rahbar

Yo'ldasheva S.N.

Talaba:

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti "Stomatologiya fakulteti"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354762>

Annotatsiya

Irsiy kasalliklar xromosomalar yoki genlar mutatsiyaga uchraganida paydo bo'ladi. Irsiy kasalliklarning Xantington, Akondroplaziya, Adentiya, Kistik fibroz, Ley sindromi, Patau turlari mavjud. Ushbu maqola Patau sindromi kasalligi kelib chiqishi va uning sabablariga bag'ishlanagan.

Kalitli so'zlar. Xantington, akondroplaziya, akondroplaziya, neyropatiya, xromosomalar, trisomiya, mikroftalmiya, polikistoz, mikrosefaliya, koloboma.

Irsiy kasalliklar - irsiy ma'lumotlarning buzilishi. Ular xromosomalar yoki genlar mutatsiyaga uchraganida va irsiy bo'lganida paydo bo'ladi. **Mutatsiyalar** tashqi muhit ta'sirida va organizm va hujayralarning salbiy ta'sirida sodir bo'lishi mumkin. Klinik-ginekologik yo'l bilan o'rganiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning **1%** ni tashkil qiladi. **Autosomdominant** kasalliklarda, kasallik autosomada joylashgan **dominant** genlar orqali nazorat qilinadi. **Autosom-retsessiv** irsiy kasallikda patologik **retsessiv** genlar ota-onada bo'lsa, kasal bola tug'ilish ehtimoli bor, shuning uchun bu kasalliklar har avlodda uchramaydi. Bunda kasallik har avlodda **50%** dan ortiq hollarda uchraydi. **Braxidaktiliya, araxnodaktiliya, retinoblastoma, psoriazning** ma'lum bir turlari va boshqa shu yo'l bilan nasldan naslga o'tadi. Bularga **fenilketonuriya, mi-okloniya, epilepsiya, oligofreniyaiknt** ma'lum bir turlari va boshqalar misol bo'la oladi. Ma'lum bir **autosomdominant** va **autosom-retsessiv** irsiy kasallilar jins bilan bog'liq holda nasldan naslga o'tadi. Xromosomadagi jiddiy o'zgarishlar ko'pincha organizmning hayot faolligini cheklab, rivojlanayotgan homilaning nobud bo'lishiga olib keladi.

1. Kistik fibroz

Kistik fibroz - bu **autosomal retsessiv** merosxo'rlik tufayli kelib chiqadigan va o'pkada shilliqqurt to'planishi bilan xarakterlanadigan, nafas

olishni qiyinlashtiradigan irsiy kasalliklardan biridir. **Balg'am oshqozon osti bezi kabi organlarda ham paydo bo'lishi mumkin, ularda kistalar ham paydo bo'lishi mumkin.** Odatda bu og'ir yuqumli kasalliklar tufayli hayotga xavf soladigan kasallik bo'lib, ko'pincha bolalar va yoshlarda uchraydi.

2. Ley sindromi

Bunday holda biz mitoxondriyal tipdagi irsiy kasallikka duch kelmoqdamiz (garchi u otozomal retsessiv genetik uzatishda ham yuzaga kelishi mumkin bo'lsa). **Erta sodir bo'lgan tez neyrodejeneratsiya bilan tavsiflanadi** (odatda hayotning birinchi yilidan oldin) va unda miya sopi va bazal ganglionlarga zarar yetishi aniqlanadi.

Patau (trisomiya 13). **13-xromosoma** trisomiyasining genomik mutatsiyasining paydo bo'lishi bilan tavsiflangan odamning genetik kasalligi. Daun sindromi va Edvards sindromidan keyin paydo bo'lish chastotasi bo'yicha **3-o'rinni** egallaydi. Uni birinchi marta **1657-yilda Erazm Bartolin** kashf etgan, ammo kasallikning xromosoma xarakterini **1960-yilda doktor Klaus Patau** aniqlagan. **Chastotasi: 1:5000-1:14000 Jinsiy nisbat 1:1.**

Xromosomalar tanamizni tashkil etadigan hujayralarning genetik materialini tashkil qiladi. Xususan, **xromosomalar** dezoksiribonuklein kislotasidan iborat bo'lib, u **DNK** qisqartmasi bilan ham tanilgan va u tarkibida turli xil **oqsil moddalari** borligi bilan ajralib turadi. Ushbu **xromosomalar** odatda tizimli ravishda juft bo'lib joylashgan. Odamlarga nisbatan biz **23 juft** xromosomani taqdim etamiz, ularning umumiy soni **46 tani** tashkil qiladi.

Patau sindromi holatida genetik anormallik ayniqsa 13-xromosomaga ta'sir qiladi. Ta'sir qilingan odamlarda 13-xromosoma **trisomiyasi** bor, ya'ni uning uchta nusxasi mavjud. Aniqroq darajada har bir tuxum va har bir sperma har

birida **23 ta** xromosomani, onalik va ota-onaning genetik materialini o'z ichiga oladi. Urug'lantirish paytida ikkala hujayraning birlashishi natijasida **23 xromosoma** juftligi, yoki bir xil bo'lgan jami **46 xromosoma** hosil bo'ladi.

Patau sindromining belgilari:

- Quyon lab va tanglay yorig'i;
- Mikroftalmiya (ko'z kichikligi);
- Miya sharini ikkitaga ajralmasligi;
- Polidaktiliya (qo'l va oyoqlarda barmoqlar ko'pligi);
- Miya suyagini ustida terining yupqaligi (yo'qligi);
- Buyrakning polikistozi;
- Mikrocefaliya (miya sharining kichikligi).
- Yurak qon tomir tizimining buzilishi
- Mushak skelet tizimining nuqsonlari
- Markaziy asab tizimidagi o'zgarishlar
- Osishning buzilishi
- Xarakterlik alomati
- Xromosomik o'zgarishi
- Jiddiy intellektual nogironlik

Patau sindromi bilan og'ir tug'ma nuqsonlar kuzatiladi. Patau sindromi bo'lgan bolalar tana vazni me'yordan past (**2500 g**) bilan tug'iladi. Ularda o'rtacha **mikrocefaliya, markaziy asab tizimining** turli qismlarining rivojlanishi buzilgan, **peшонaning past qiyaligi, toraygan palpebral yoriqlar,**

ular orasidagi masofa qisqargan, **mikroftalmiya** va **koloboma**, **shox pardaning xiralashishi**, **burun ko'prigining cho'kib ketishi**, **burunning keng asosi**, **deformatsiyalangan aurikullar**, **lab va tanglay yoriqlari**, **polidaktilya**, **qo'llarning flektor holati**, **qisqa bo'yin**. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning **80%** da yurak nuqsonlari paydo bo'ladi: **qorinchalararo** va **interatrial bo'laklarning nuqsonlari**, **tomirlar transpozitsiyasi** va boshqalar **oshqozon osti bezi**, yordamchi **taloqlarda fibrokistik o'zgarishlar**, **embrion kindik churrasi** kuzatiladi. **Buyraklar** kattalashgan, **kortikal qatlamda lobulyatsiya** va kistalar kuchaygan, jinsiy a'zolarining **malformatsiyasi** aniqlanadi. SP aqliy zaiflik bilan tavsiflanadi.

Kasallanishni oldini olish

- **Aholini tibbiy madaniyatini oshirish;**
- **Qarindosh urug'chilik munosabatini qisqartirish (cheklab bo'lmaydi);**
- **Kasallikni butunlay davolash mumkin emas, shu sababdan doimo nazoratda bo'lish, tushuntirish ishlarini olib borish, irsiy kasalliklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish, so'g'lom turmush tarziga amal qilish, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik.**

Bu kasallikni davosi yo'q, faqat kasallikga chalingan insonlarni tibbiy muolaja qilib turiladi. Bunday kasallikga chalingan insonlar doimo ro'yhatda turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fogel F., Matulskiy A., Odam genetikasi, v 3-x tomax, per. s angl., M., 1990. Muxsin Zokirov. Muharramxon Ashuraliyeva.
2. Odam anatomiyasi. Atlas. 1-jild (N.Ahmedov).
3. S.S.Solihxojaeva. Bolalar va o'smirlar gigienasi. Qo'llanma. -T.: O'qituvchi, 1991.
4. Internet ma'lumotlari www.ziyonet.uz, www.arxiv.uz, www.foydali-fayllar.uz

